

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА В ШКОЛЕ

Намазова Зулфия Эшкабиловна

Учитель русского языка и литературы

СОШ №19 Сурхандарьинской области Денауского района

Адрес: Республика Узбекистан

Аннотация: Синтаксис воспринимается как высший уровень языковой системы, на котором используются все ресурсы языка. К трактовке термина обращались многие лингвисты. В данной статье рассматриваются основные принципы изучения синтаксиса в школе.

Ключевые слова: синтаксис, фонемы, морфемы, лексемы, лингвисты, ступень грамматического строя языка, предложение, структурный аспект.

Человек высказывает сообщения о фактах и событиях или реакции на них, чувства и желания, формирует понятия, мысли и умозаключения в процессе познавательной деятельности, вступает в коммуникативные контакты, побуждает собеседников к действию. Всё это многообразие речевых потребностей и проявлений реализуется через синтаксис, с помощью синтаксических ресурсов языка. Единицы других уровней языковой системы – фонемы, морфемы, лексемы – участвуют в формировании речи только через синтаксис. Отсюда – роль синтаксиса как «организационного центра грамматики» (по определению Виноградова В.В.) Отсюда – сложность устройства синтаксической системы языка как научного объекта. И хотя у синтаксической науки многовековая история,

законы синтаксического строя языка и теперь ещё не познаны в полной мере. Можно только надеяться, что каждое новое описание синтаксиса, каждое исследование в этой области приближает нас к искомому.

Синтаксис – эта та ступень грамматического строя языка, на которой формируется связанная речь. Соответственно синтаксис как наука изучает средства и способы построения связанной речи и прежде всех его коммуникативных единиц – предложений». Итак, синтаксису в современной лингвистике уделяется огромное значение, многие взгляды на вопросы синтаксиса, его места в грамматике, языке и речи, классификации синтаксических единиц пересматриваются. Хочется также, чтобы и в методике преподавания русского языка вопросам синтаксиса уделялось не менее внимания.

Синтаксис изучается в школе как основа изучения морфологии и других разделов языка. В.П.Озерская выдвинула принцип изучения морфологии на синтаксической основе, что определило введение в школьный курс пропедевтического этапа изучения раздела. Также изучение синтаксиса является основой для формирования и развития пунктуационных умений и навыков и совершенствования культуры речи учащихся.

Буслаев предложил в методическом пособии Первый систематизированный опыт преподавания синтаксиса русского языка «О преподавании отечественного языка». Там можно найти и программу, и практические рекомендации. Считаю нужным рассмотреть опыт педагога прошлого, т.к. нет смысла отвергать свою историю, её нужно знать, какой бы она ни была, и любить.

Синтаксис воспринимается как высший уровень языковой системы, на котором используются все ресурсы языка. К трактовке термина обращались многие лингвисты. Слово синтаксис образовано от греческого слова "syntaxis", которое переводится как "порядок, построение". Самой

распространенной трактовкой понятия "синтаксис" можно назвать следующую:

В синтаксисе выделяются две части: учение о словосочетании учение о предложении. В синтаксисе языковые явления рассматриваются с трех сторон: по выражаемым смысловым отношениям, по строению (структурный аспект), по характеристике цели высказывания (коммуникативный аспект).

Лингвистической основой школьного курса синтаксиса является структурно-семантическое направление: рассмотрение единиц языка в единстве их значения, формы, функции. Цели обучения синтаксису состоят в следующем:

- на основе сознательного усвоения синтаксических понятий обогащать грамматический строй речи учащихся с учетом норм русского литературного языка; сформировать речевые умения и навыки школьников; способствовать формированию всех видов компетенций. Задачи обучения синтаксису [2]:
- познакомить учащихся с синтаксическими единицами – словосочетанием, предложением, сложным синтаксическим целым и на этой основе обеспечить усвоение школьниками знаний о строе русского языка; совершенствовать речь учащихся на основе усвоения синтаксических связей и отношений;
- формировать умение использовать синтаксические единицы в соответствии с коммуникативной установкой, развивать речь учащихся. обогащать синтаксический строй речи учащихся, научить их употреблять различные синтаксические конструкции, синтаксические синонимы;
- создать базу для успешного усвоения правил пунктуации.

В процессе изучения синтаксиса школьники усваивают, что

предложение является основным средством выражения и сообщения мысли, имеет грамматическую основу, состоящую из двух главных членов (двусоставное предложение) или одного главного члена (односоставное предложение), может иметь второстепенные члены. Они получают сведения об общих признаках и функциональных разновидностях простого и сложного предложений. На этом этапе происходит осмысление предложения как единицы языка, заключающей в себе сообщение, вопрос или побуждение, формируются умения пользоваться в речи различными типами предложений. Обучение синтаксису в школе базируется на следующих принципах: морфолого-синтаксический принцип – сопоставление члена предложения и части речи; интонационный принцип – сопоставление структуры и интонации; парадигматический принцип – способность словосочетаний изменяться; синтагматический принцип – правила построений словосочетаний и предложений.

Список использованной литературы

1. Предмет синтаксиса. Система синтаксических единиц // – URL: <https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2011/02/Синтаксис.pdf>
2. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку- М.: Дрофа 2006
Виноградов В. В. Основные вопросы синтакс
3. Нестерова И.А. Изучение синтаксиса в школе // Энциклопедия Нестеровых - <https://odiplom.ru/lab/izuchenie-sintaksisa-v-shkole.html>